

Instituto Politécnico do Moxico

**Procedimentos Metodológicos para a
realização de actividades Experimentais de
Química nos ciclos iniciais**

Autor: Prof. Ricardo Camisa

Luena, 2018

Introdução

Bem-vindo(a) à Apostila de Procedimentos Metodológicos para Actividades Experimentais nos Ciclos Iniciais de Formação da disciplina de Química! Esta apostila foi cuidadosamente elaborada para proporcionar aos professores e estudantes uma abordagem prática e envolvente para o ensino e aprendizagem da Química nas etapas iniciais de formação.

Os ciclos iniciais de formação são um momento crucial no desenvolvimento educacional de crianças e jovens, pois estabelecem as bases para o pensamento crítico, a resolução de problemas e o interesse contínuo pela aprendizagem. As actividades experimentais desempenham um papel fundamental nesse processo, pois estimulam a curiosidade natural dos estudantes e promovem a compreensão profunda dos conceitos.

Esta apostila oferece uma série de orientações, estratégias e exemplos práticos para a implementação bem-sucedida de actividades experimentais. Você encontrará informações sobre como planejar, conduzir e avaliar actividades experimentais de forma eficaz, adaptadas especificamente às necessidades e características dos estudantes nos ciclos iniciais.

1. Metodologia para a realização de actividades experimentais

A condução de actividades experimentais envolve um processo estruturado composto por três fases essenciais, cada uma desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento do experimento:

a) Fase de Planeamento da Actividade Experimental:

Nesta etapa inicial, a ênfase está no planeamento minucioso da actividade experimental. Isso implica na definição clara dos objetivos de aprendizagem, na escolha dos materiais e equipamentos necessários, na elaboração de um roteiro experimental detalhado e na identificação de eventuais riscos e medidas de segurança. O planeamento é o alicerce que sustenta todo o processo experimental.

b) Fase de Desenvolvimento e Controle da Actividade Experimental:

Aqui, os estudantes colocam em prática o que foi planeado, executando a actividade experimental de acordo com o roteiro estabelecido. Durante essa fase, é fundamental que os procedimentos sejam rigorosamente seguidos, e qualquer desvio ou anomalia seja cuidadosamente registado. O controle e a precisão são cruciais para garantir resultados confiáveis e significativos.

c) Fase de Interpretação dos Resultados e Formulação de Questões Adicionais:

Após a conclusão da actividade experimental, os resultados obtidos são analisados e interpretados. Essa análise permite que os estudantes compreendam os princípios científicos subjacentes ao experimento e identifiquem padrões ou tendências nos dados coletados. Além disso, essa fase estimula o pensamento crítico, pois os estudantes são incentivados a formular questões adicionais, hipóteses ou experimentos complementares, promovendo assim a investigação contínua.

Essas três fases juntas formam um ciclo de aprendizagem rico em experiência e conhecimento, capacitando os estudantes a explorar o mundo da ciência de maneira envolvente e educativa. Cada fase é interdependente e contribui para o crescimento intelectual e a compreensão do método científico. Portanto, a compreensão e aplicação desses procedimentos metodológicos são fundamentais para o sucesso das actividades experimentais no ambiente educacional.

1.1. Primeira Fase: Planeamento da Actividade Experimental

Na fase de planeamento da actividade experimental, o professor assume um papel crucial na preparação e orientação de todas as etapas do experimento. Tanto o professor quanto os alunos devem considerar os seguintes passos fundamentais:

Seleção de Experimentos Relacionados ao Tema ou Subtema: Escolher experimentos que estejam diretamente ligados ao tema ou subtema em estudo, garantindo assim a relevância para os objectivos de aprendizagem.

Definição da Duração da Aula: Estabelecer o tempo necessário para a realização completa do experimento, assegurando que o experimento possa ser conduzido com eficiência durante o período de aula.

Avaliação do Grau de Dificuldade: Analisar o nível de complexidade do experimento, levando em consideração o conhecimento prévio dos alunos e ajustando-o conforme necessário.

Determinação do Nível Experimental: Identificar se o experimento se enquadra em um nível introdutório ou mais avançado, adequando-o ao público-alvo.

Preparação Antecipada: Preparar com antecedência todos os materiais e reagentes necessários para o experimento, garantindo que tudo esteja pronto para o início da actividade.

Orientação dos Procedimentos: Fornecer instruções claras e detalhadas sobre como os alunos devem executar o experimento, enfatizando a segurança e a precisão.

Conscientização dos Riscos Químicos: Identificar e comunicar aos alunos os potenciais riscos associados aos produtos químicos utilizados, incluindo reagentes de partida, produtos intermediários, produtos finais e resíduos gerados.

Compreensão dos Riscos de Segurança: Familiarizar-se com os riscos de segurança envolvidos nas técnicas e equipamentos a serem usados, garantindo que nenhum equipamento seja manuseado sem compreender seu funcionamento e as instruções de uso, quando disponíveis.

Controle de Exposição a Reagentes: Gerenciar o risco associado à manipulação dos reagentes, considerando a toxicidade, as quantidades usadas e o tempo de exposição, utilizando a equação: $\text{risco} = f(\text{toxicidade} \times \text{exposição})$.

Verificação de Equipamentos de Segurança: Certificar-se de que todos os alunos possuam os materiais de segurança de laboratório necessários, como aventais, óculos de proteção e luvas.

Conhecimento de Primeiros Socorros: Adquirir conhecimento antecipado sobre os procedimentos de primeiros socorros pertinentes ao experimento a ser realizado.

Minimização de Riscos: Adotar práticas que minimizem o potencial de ocorrência de acidentes químicos, como explosões, corrosões, vazamentos e incêndios, ao utilizar substâncias e técnicas específicas.

Promoção da Química Sustentável: Considerar a relevância do experimento no contexto de uma abordagem de química mais sustentável, incentivando práticas que minimizem o impacto ambiental.

O planejamento cuidadoso e a atenção a esses detalhes garantem que a actividade experimental seja educativa, segura e alinhada aos objetivos de aprendizado, permitindo que os alunos explorem os princípios da ciência de maneira responsável e envolvente.

Actividade do Professor	Actividade do Aluno
Faz a pergunta de motivação.	Interessa-se por responder à pergunta de motivação.
Determina o nível de desenvolvimento em que se encontram os conhecimentos antecedentes necessários para realizar o experimento.	Responde às tarefas de asseguramento aos conhecimentos antecedentes.
Dirige a observação do experimento	Descreve as propriedades das substâncias.

Tabela 1: Actividades dos intervenientes

1.2. Segunda Fase: Desenvolvimento e Controle da Actividade Experimental

Na segunda fase do desenvolvimento da actividade experimental, o professor desempenha um papel fundamental na apresentação didáctica e orientação dos alunos, guiando-os passo a passo pelo processo experimental. Durante esta fase, são estabelecidas conexões significativas entre os conhecimentos teóricos prévios dos alunos e as ações práticas realizadas no experimento. Aqui estão as principais ações a serem tomadas nesta fase:

Apresentação Didáctica: O professor deve apresentar de maneira didáctica e acessível os procedimentos do experimento, explicando cada etapa de forma clara e compreensível para os alunos.

Comparações e Significações: O professor deve incentivar os alunos a fazer comparações entre os resultados observados no experimento e os conceitos teóricos previamente aprendidos. Isso ajuda os alunos a atribuir significados aos fenômenos observados.

Relações com Conhecimento Teórico: É importante relacionar o experimento em andamento com os conhecimentos teóricos já adquiridos pelos alunos. Isso ajuda a consolidar a compreensão e a relevância dos conceitos.

Orientação durante a Execução: O professor ou um profissional de laboratório deve fornecer orientação contínua durante a execução do experimento, respondendo a perguntas, esclarecendo dúvidas e garantindo que os procedimentos sejam seguidos adequadamente.

Observação e Respostas dos Alunos: Os alunos devem observar o experimento em andamento e responder às tarefas de orientação, execução e controle estabelecidas durante a primeira fase do planejamento.

Conhecimento das Regras de Laboratório: É essencial que os alunos adquiram conhecimento das regras gerais de trabalho de laboratório, incluindo o propósito dos materiais e equipamentos utilizados. A segurança é uma prioridade, e todas as normas de segurança devem ser rigorosamente seguidas.

Compreensão da Natureza Potencialmente Perigosa: É importante que todos os envolvidos tomem consciência de que qualquer actividade laboratorial, incluindo

aquelas que envolvem elementos químicos em espaços fora do laboratório, pode ser potencialmente perigosa. O nível de perigo aumenta quando há ignorância sobre a experiência a ser realizada ou quando as normas de segurança são negligenciadas.

O foco desta fase é proporcionar uma experiência prática enriquecedora, onde os alunos não apenas realizam o experimento, mas também desenvolvem habilidades de observação crítica, pensamento analítico e aplicação de conhecimento teórico à prática. Além disso, a ênfase na segurança é crucial para garantir um ambiente de aprendizado seguro e responsável. A integração eficaz entre teoria e prática é fundamental para o sucesso da actividade experimental.

1.3. Terceira Fase: Interpretação dos Resultados e Avaliação dos Objetivos da Actividade Experimental

Na terceira e última fase do processo experimental, concentramo-nos na avaliação dos objetivos e resultados obtidos durante a actividade experimental. Esta etapa desempenha um papel crucial na consolidação da aprendizagem e na verificação da compreensão dos alunos. Aqui estão os principais elementos desta fase:

Comprovação dos Objetivos: O professor, com base na integração dos conhecimentos teóricos e práticos, deve realizar perguntas que abordem tanto os conhecimentos prévios quanto o que foi aprendido durante o experimento. Isso ajuda a verificar se os objetivos da actividade experimental foram alcançados.

Elaboração de Relatórios: Os alunos são incentivados a criarem relatórios individuais ou em grupo, onde descrevem, analisam e interpretam os resultados obtidos durante a actividade experimental. Esse processo ajuda os alunos a consolidar sua compreensão e a desenvolver habilidades de comunicação científica.

Avaliação da Evolução dos Alunos: O professor utiliza uma variedade de questões relacionadas aos procedimentos experimentais, segurança, manipulação de resíduos e outros aspectos relevantes para avaliar eficazmente as habilidades cognitivas e o entendimento dos alunos.

Verificação da Aprendizagem: As perguntas formuladas pelo professor devem estar alinhadas com os objetivos educacionais da actividade experimental e devem abranger tanto o aspecto teórico quanto o prático, garantindo assim uma avaliação abrangente.

Feedback Construtivo: Com base nas respostas dos alunos e nos relatórios apresentados, o professor pode fornecer feedback construtivo que destaque os pontos fortes e áreas que necessitam de melhoria. Isso auxilia os alunos no aprimoramento contínuo de suas habilidades.

Avaliação da Segurança: Além de avaliar o entendimento teórico, a segurança é novamente enfatizada, com perguntas adicionais que verificam se os alunos

compreendem os princípios de segurança laboratorial e seu comprometimento com práticas seguras.

Análise dos Efluentes e Resíduos: Quando aplicável, a análise dos efluentes produzidos durante o experimento e a maneira como foram manuseados são avaliados para garantir a responsabilidade ambiental e a conformidade com as práticas sustentáveis.

Esta fase não apenas avalia o sucesso da actividade experimental em termos de alcance dos objetivos de aprendizagem, mas também estimula a reflexão crítica dos alunos sobre o processo experimental, incentivando-os a identificar áreas de melhoria e aprofundamento. Através dessa avaliação, os alunos não apenas adquirem conhecimentos práticos, mas também desenvolvem habilidades de pensamento crítico, análise e comunicação científica, tornando-se aprendizes mais completos e preparados para futuras explorações científicas.

1.4. Propostas de Atividades Experimentais

Tema: Reações e Equações Químicas

Subtema: Reações Ácido-Base

Objetivo específico: Caracterizar as soluções ácidas e básicas através dos indicadores de baixo custo.

Introdução:

Os indicadores desempenham um papel fundamental na química, permitindo-nos avaliar as propriedades de soluções ácidas e básicas com base em mudanças de cor observadas. Estas substâncias são sensíveis aos íons H_3O^+ (íons hidrônio) e OH^- (íons hidroxila) presentes nas soluções aquosas e, como resultado, podem exibir diferentes cores dependendo do pH da solução. O pH é uma medida da acidez ou basicidade de uma solução e varia de ácido (pH menor que 7) a neutro (pH igual a 7) a básico (pH maior que 7).

Diretrizes para Auto-Preparação:

Nesta prática experimental, exploraremos as diferentes respostas observadas com base no tipo de indicador utilizado. Vamos utilizar tanto reagentes convencionais quanto não convencionais para avaliar as propriedades ácidas e básicas das soluções. A inclusão de reagentes não convencionais visa proporcionar alternativas caso os reagentes convencionais não estejam disponíveis.

É fundamental que os alunos tenham conhecimentos prévios sobre como os íons H_3O^+ e OH^- interagem com os indicadores, bem como sobre a natureza ácida, básica ou neutra de uma solução, que pode ser determinada através do uso de indicadores de pH.

No quadro abaixo, são representadas as cores que os indicadores heliantina, fenolftaleína, azul de bromotimol e o repolho roxo podem apresentar, dependendo do pH da solução:

Indicadores	pH	Soluções ácidas							Soluções básicas						
		<0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
heliantina		[Color gradient from red to yellow]							[Color gradient from yellow to orange]						
azul de bromotimol		[Color gradient from yellow to green]							[Color gradient from green to blue]						
fenolftaleína		[Color gradient from colorless to pink]							[Color gradient from pink to red]						
Repolho roxo		[Color gradient from red to purple]							[Color gradient from purple to green]						

Figura 1- Representação do ponto de viragem dos indicadores aplicados.

Fonte: Elaboração própria, 2018

Materiais:

- 9 tubos de ensaio
- 3 vasos de precipitação
- 1 suporte
- Conta-gotas
- Proveta
- Reagentes:

Reagentes:

- Hidróxido de sódio
- Ácido clorídrico concentrado
- Fenolftaleína
- Água desionizada
- Azul de bromotimol
- Repolho roxo
- Vinagre
- Bicarbonato de Sódio
- Técnica Operatória

Técnica Operatória

Experiência nº 1

Objetivos Específicos:

- Verificar a ação dos íons H_3O^+ e OH^- sobre os indicadores convencionais.
 - Observar a ação dos íons H_3O^+ e OH^- .
1. Em três tubos de ensaio numerados de 1 a 3, adicione 2 cm^3 de ácido clorídrico concentrado.
 2. Em seguida, adicione nos tubos:
 - No tubo 1, adicione duas gotas de heliantina.
 - No tubo 2, adicione duas gotas de azul de bromotimol.
 - No tubo 3, adicione duas gotas de fenolftaleína.
 3. Registe as cores observadas no quadro.
 4. Agora, em três tubos de ensaio vazios (tubos 4, 5 e 6), adicione 2 cm^3 de água em cada um.
 5. Repita o procedimento do passo 2 para cada um desses tubos.
 6. Em três tubos de ensaio vazios (tubos 7, 8 e 9), adicione 2 cm^3 de hidróxido de sódio.
 7. Repita o procedimento do passo 2 para cada um desses tubos.

Experiência 2

Objetivos Específicos:

- Verificar a ação dos íons H_3O^+ e OH^- sobre o indicador não convencional.
 - Analisar o caráter ácido/básico ou neutro de uma solução através dos indicadores.
1. Com a ajuda de uma proveta, introduza 200 ml de vinagre no vaso 1, 200 ml de solução de bicarbonato de sódio no vaso 2 e 200 ml de solução de hidróxido de sódio (soda cáustica) no vaso 3. Observe, anote e explique as mudanças de cor, se houver.
 2. Triture uma certa quantidade de repolho roxo com água até obter uma mistura de suco. Observe, anote e explique a cor obtida.
 3. Usando um conta-gotas, adicione gota a gota um indicador a cada vaso de precipitação (vinagre, bicarbonato de sódio e hidróxido de sódio) até atingir o ponto de viragem. Observe, anote e explique as mudanças de cor que ocorrerem em cada vaso de precipitação.

Essas experiências permitirão aos alunos explorar as propriedades de soluções ácidas e básicas usando indicadores convencionais e não convencionais, além de entender como os íons H_3O^+ e OH^- afetam essas soluções. Também ajudarão a relacionar as mudanças de cor com o pH e a compreender a química envolvida nas reações ácido-base.

Interpretação da Experiência:

- ✓ A solução encontrada no tubo de ensaio nº 1 adquiriu a cor vermelha quando a heliantina foi adicionada. Isso indica que a solução é ácida.
- ✓ A fenolftaleína em meio básico apresenta a cor rosa e em meio ácido permanece incolor. Essa é uma característica importante da fenolftaleína como indicador, pois sua mudança de cor está relacionada ao pH da solução.

- ✓ O indicador universal é uma mistura de indicadores que pode fornecer uma gama de cores em uma escala de pH. Com base nas cores observadas com o indicador universal, é possível estimar o valor de pH da solução. Essa estimativa pode ser comparada com os valores de pH obtidos usando o repolho roxo como indicador. O repolho roxo também muda de cor em resposta ao pH, permitindo uma avaliação visual do caráter ácido, básico ou neutro de uma solução.
- ✓ A interpretação do caráter ácido, básico ou neutro das soluções de bicarbonato de sódio, ácido clorídrico e hidróxido de sódio pode ser feita com base nas mudanças de cor dos indicadores usados:
- ✓ Bicarbonato de Sódio: Quando o bicarbonato de sódio reage com ácido clorídrico, forma-se dióxido de carbono, água e cloreto de sódio. A reação gera uma solução que é mais próxima do neutro, resultando em uma mudança de cor mais próxima do verde (indicando pH neutro) com o indicador azul de bromotimol.
- ✓ Ácido Clorídrico: O ácido clorídrico é uma solução altamente ácida, como evidenciado pela cor vermelha da heliantina e outras mudanças de cor nos indicadores ácidos.
- ✓ Hidróxido de Sódio: O hidróxido de sódio é uma solução altamente básica, o que é indicado pela cor amarela da fenolftaleína e pela cor azul do azul de bromotimol em meio básico.

Em resumo, o bicarbonato de sódio é ligeiramente alcalino, o ácido clorídrico é altamente ácido e o hidróxido de sódio é altamente alcalino. Esses resultados estão em conformidade com as propriedades ácido-base esperadas para essas substâncias químicas.

Experiência 3

Objetivo Específico: Distinguir entre soluções de eletrólitos e não eletrólitos com base em suas propriedades de condução elétrica.

Introdução:

Nesta actividade experimental, exploraremos a diferença fundamental entre eletrólitos e não eletrólitos em soluções aquosas. Eletrólitos são substâncias que se dissociam em íons quando dissolvidas em água e, portanto, conduzem eletricidade. Não eletrólitos, por outro lado, não se dissociam em íons e não conduzem eletricidade quando dissolvidos em água. Vamos realizar testes simples para identificar esses tipos de soluções.

Materiais:

- Bateria de baixa voltagem (por exemplo, uma pilha AA)
- Fios condutores com garras jacaré
- Lâmpada pequena (indicando que está conectada corretamente)
- Sal de mesa (NaCl)
- Açúcar (sacarose)
- Ácido acético (vinagre)
- Água destilada
- Copos de vidro transparente
- Colheres para medir

Procedimento:

Parte 1: Testando uma Solução de Eletrólito (Sal de Mesa)

- Dissolva uma colher de chá de sal de mesa (NaCl) em um copo de água.
- Conecte um fio condutor a um dos terminais da bateria.
- Prenda a outra extremidade do fio condutor a uma das garras jacaré.
- Prenda a garra jacaré ao lado de metal exposto de uma colher de chá de sal de mesa.

- Conecte um segundo fio condutor à outra extremidade da colher com sal e prenda a outra garra jacaré a este fio.
- Certifique-se de que as garras jacaré não toquem uma na outra.
- Toque a garra jacaré livre na lâmpada. Observe se a lâmpada acende.

Parte 2: Testando uma Solução de Não Eletrolito (Açúcar)

- Retire o fio condutor da garra jacaré e desconecte-o da bateria.
- Dissolva uma colher de chá de açúcar (sacarose) em um copo de água.
- Repita os passos 2 a 6 usando a colher de chá de açúcar como condutor.
- Toque a garra jacaré livre na lâmpada. Observe se a lâmpada acende.

Parte 3: Comparando com Água Destilada

- Dissolva uma colher de chá de ácido acético (vinagre) em um copo de água.
- Repita os passos 2 a 6 usando a colher de chá de vinagre como condutor.
- Toque a garra jacaré livre na lâmpada. Observe se a lâmpada acende.

Discussão e Análise:

Quais soluções conduziram corrente elétrica, fazendo a lâmpada acender? Quais soluções não conduziram e mantiveram a lâmpada apagada?

Com base nos resultados, como você distinguiria entre uma solução de eletrolito e uma solução de não eletrolito?

Qual foi a função do sal de mesa na condução elétrica? O que aconteceu quando você usou o açúcar como condutor?

Como a adição de ácido acético (vinagre) afetou a capacidade da solução de conduzir eletricidade?

Essa actividade experimental permite aos alunos entender a diferença entre soluções de eletrolitos (como o sal) e soluções de não eletrolitos (como o açúcar) com base em suas propriedades de condução elétrica. Também ajuda a destacar a importância da dissociação de íons na condução elétrica de soluções.

Tema: Relações entre Eletricidade e Química

Subtema: Reações Químicas e Eletricidade

Objetivo Específico: Investigar como as reações químicas podem estar relacionadas com a geração e armazenamento de energia elétrica.

Introdução:

Nesta actividade experimental, exploraremos a interação entre eletricidade e química. Vamos investigar como as reações químicas podem ser usadas para gerar e armazenar energia elétrica, proporcionando uma compreensão prática de como a química desempenha um papel importante em aplicações elétricas.

Materiais:

- 2 copos de vidro transparente
- 2 eletrodos de zinco (zincos metálicos)
- 2 eletrodos de cobre (cobre metálico)
- Solução de ácido sulfúrico diluído
- Fios condutores
- Amperímetro (medidor de corrente elétrica)
- Voltímetro (medidor de tensão elétrica)
- Lâmpada LED pequena
- Interruptor elétrico
- Suporte para eletrodos
- Óculos de segurança

Procedimento:

Parte 1: Geração de Energia Elétrica por Reação Química

- Coloque os óculos de segurança.
- Encha um copo de vidro transparente com uma solução de ácido sulfúrico diluído.
- Insira um eletrodo de zinco em um dos copos e um eletrodo de cobre no outro copo, de modo que os eletrodos fiquem submersos na solução.

- Conecte os eletrodos a um voltímetro para medir a tensão elétrica gerada pela reação química entre o zinco e o ácido sulfúrico.
- Registre a tensão elétrica gerada.
- Conecte os eletrodos a um amperímetro para medir a corrente elétrica gerada.
- Registre a corrente elétrica gerada.

Parte 2: Armazenamento de Energia Elétrica

- Desconecte os eletrodos do voltímetro e do amperímetro.
- Conecte os eletrodos a uma lâmpada LED pequena por meio de um interruptor elétrico.
- Abra o interruptor para ver se a lâmpada LED acende. Registre essa observação.
- Feche o interruptor novamente.

Discussão e Análise:

Explique como a reação química entre o zinco e o ácido sulfúrico gera eletricidade.

Qual é a importância dos eletrodos de zinco e cobre nesse processo?

Como a tensão e a corrente elétrica obtidas na Parte 1 podem ser usadas para medir a quantidade de energia elétrica gerada?

O que acontece quando a eletricidade gerada na Parte 1 é usada para alimentar a lâmpada LED na Parte 2? Como a eletricidade é armazenada e liberada nesse processo?

Como essa experiência relaciona a química com a geração e o uso de energia elétrica? Quais são as aplicações práticas desses conceitos na vida cotidiana?

Essa actividade experimental oferece aos alunos a oportunidade de explorar as conexões entre a química e a eletricidade, permitindo-lhes compreender como as reações químicas podem ser usadas para gerar e armazenar energia elétrica, bem como suas implicações na tecnologia elétrica do mundo real.